

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127422>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA SON SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH METODIKASI

Soyipova Sevinch

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarga son so‘z turkumining ma‘no turlarini, og‘zaki nutq hamda gaplar ichida ajrata olishni o‘rgatishga qaratilgan. Bundan tashqari, ushbu maqolada o‘quvchilarda son mavzusi haqidagi ko‘nikmalarni shakllantirish uchun mustaqil ravishda bajarishga moslashtirilgan mashqlar ham mavjud.

Kalit so‘zlar: son, tartib, sanoq, miqdor, chama, kasr, jamlovchi, taqsim, dona ma‘nolarini bildiruvchi sonlar.

Аннотация. Данная статья направлена на обучение учеников начальных классов различным смысловым категориям числительных, их распознаванию в устной речи и предложениях. Кроме того, в статье представлены упражнения, адаптированные для самостоятельного выполнения, которые способствуют формированию у учащихся навыков по теме числительных.

Ключевые слова: числительное, порядковое, количественное, приблизительное, дробное, собирательное, распределительное, единичное значения числительных.

Annotation. This article is aimed at teaching primary school students the different semantic types of numerals and how to recognize them in spoken language and sentences. Additionally, the article includes exercises adapted for independent practice to help students develop their understanding of numerals.

Keywords: numeral, ordinal, cardinal, approximate, fractional, collective, distributive, unit-related numerals.

Narsalarning miqdori, sanog'i va tartibini bildirib, **qancha?**, **nechta?**, **nechanchi?** so'roqlariga javob bo'luvchi so'zlar **son** deb ataladi. Masalan: *o'n bir, beshta, to'rtinchi...*

Qiziq! Uch, yetti, to'qqiz, qirq sonlari sehrli sonlar sifatida talqin qilinadi.

Raqamlarning qanday ifodalanishiga ko'ra ikki turi mavjud:

1. **Arab raqamlari.** Asosan, hisob ishlarida, kun, yilni ko'rsatishda ishlatiladi: *12+4=16, 8-mart, 2025-yil...*

2. **Rim raqamlari.** Ko'proq asr, oy, bob va fasllarni belgilashda ishlatiladi: *XXI asr, II bob...*

Sonlarning morfologik xususiyatlari:

1. Boshqa so'z turkumlaridan yasalmaydi.
2. Sonning ma'no turlari lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar orqali hosil qilinadi: *bitta, o'nlab, beshala, to'rttalab...*

3. Sonlar otlashganda kelishik va egalik qo'shimchalarini qabul qiladi.

Sonlarning sintaktik xususiyatlari:

1. Sifatlovchi aniqlovchi vazifasini bajaradi: *ikkinchi sinf, beshinchi qator.*
2. Daraja-miqdor holi vazifasini bajaradi: bu uyga ikkinchi kelmayman.
3. Ot kesim vazifasida keladi: *Sinfimiz ikkinchi.*

Sonlarning ma'no turlari ikki guruhga bo'linadi:

1) tartib sonlar;

2) miqdor sonlar.

Tartib sonlar - narsalarning tartibini bildiruvchi sonlar. Masalan: *beshinchi, yettinchi* va hokazo. Tartib sonlar *-inchi(-nchi)* qo'shinchasi bilan yasaladi. Tartib sonlar arab raqamlari bilan yozilganda *-inchi(-nchi)* qo'shimchasi o'rnida raqamdan so'ng chiziqcha(-) yoziladi. Masalan: *4-sinf, 8-dekabr.* Tartib sonlar rim raqami bilan yozilganda chiziqcha qo'yilmaydi. Masalan: *XIX asr, XX bob.*

Miqdor son qanday miqdorni bildirishiga ko'ra sanoq, dona, chama, taqsim, jamlovchi, kasr sonlarga bo'linadi.

Sanoq son deb narsa yoki predmetlarning sanog'ini bildiruvchi sonlarga aytiladi. Masalan: *ikki, uch, besh, yigirma...*

Dona son deb narsalarning miqdorini donalab ifodalaydigan sonlarga aytiladi. Dona son yasovchi qo'shimcha **-ta**. Masalan: *ikkita daftar, bitta ruchka*.

Chama son deb narsa yoki predmetlarning miqdorini chamalab ko'rsatadigan sonlarga aytiladi. Ular **-tacha, -lab, -larcha** qo'shimchalari yordamida hosil qilinadi. Masalan: *o'ntacha, yuzlab, minglarcha*.

Jamlovchi son deb narsalarning miqdorini jamlab ko'rsatadigan sonlarga aytiladi. Jamlovchi son **-ov, -ala, -ovlon** qo'shimchalari yordamida hosil qilinadi. Masalan: *beshov, ikkala, oltovlon*.

Taqsim son deb narsa yoki predmetlarning miqdorini taqsimlab ko'rsatadigan sonlarga aytiladi. Ular **-tadan** qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Masalan: *uchtadan, beshtadan*.

Kasr son deb butun miqdorning qismini ifodalovchi sonlarga aytiladi. Masalan: *o'ndan bir, chorak, nimchorak, bir taqsim ikki*.

MUSTAQIL BAJARISH UCHUN MASHQLAR:

1. Quyidagi gaplar ichidagi sonlarni topib, ma'no turlarini aniqlang.

Sinfimizda o'ttiz uchun nafar o'quvchilarni bor. Men kecha uchta kitob sit in oldim. Bu topshiriqni bajarish uchun bizga ikki soatlarcha hate yetarli. Oltovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. O'qituvchimiz bizga bittadan konfet berdi. Men olmaning yarmini yedim.

2. Berilgan son so'z turkumiga oid so'zlardan matematik misollar tuzing.

To'qqiz, besh, ikki, to'rt, yetti, o'n besh, yuz, qirq, yigirma, sakkon.

3. Quyidagi gaplar ichidan tartib sonlarni aniqlab, o'zak va qo'shimchalarga ajrating.

Men tanlovda birinchi o'rinni egalladim. Kitobning o'ninchi sahifasini o'qing. Bugun mart oyining uchinchi kuni. Sinfimizdagi ikkinchi partada o'tiraman. Futbol jamoamiz musobaqada uchinchi o'rinni oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nargiza Erkaboyeva. O‘zbek tilidan ma’ruzalar to‘plami. Toshkent-2021
2. R. Ikromova va boshqalar. Ona tili(umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinf uchun darslik). Toshkent-2017
3. M. Hamrayev va boshqalar. Ona tili(oliy o‘quv yurtlari uchun darslik)
4. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili). Toshkent-2022
5. Internet resurslari: zenodo.org, muallimlar.uz, Google